

– механічна міцність, надійність та безінерційність.

Немає сумнівів, що світлодіодне освітлення потрібно, насамперед, для предметів стародавнього мистецтва, до освітлення яких слід підходити з високими вимогами.

Прикладом використання технології регульованого білого світла, яка дозволяє виконувати індивідуальне налаштування кольору освітлення для кожного твору мистецтва залежно від матеріалу, кольору і стану є система освітлення у Національному музеї Варшави (Польща). Світлове рішення усієї експозиції ґрунтується на світлодіодах у поєднанні з системою управління освітленням, яка включає датчики присутності, що дозволяє економити електроенергію. Для акцентного освітлення картин і скульптур використовуються світлодіодні прожектори з коефіцієнтом передання кольору $Ra=94$ при постійному світловому потоці, незалежно від колірної температури. Налаштування колірної температури виконують вручну на корпусі світильника, або через систему управління освітленням.

Індивідуальні підходи до освітлення на основі світлодіодного підсвічування застосовані у залах Замку Нойшванштайн (Німеччина). Завдяки різним оптичним насадкам світлодіодні світильники спрямованого світла, потужність яких становить 2,5 Вт, забезпечують різну ширину світлового пучка. Завдяки можливості змінювати колірну температуру в діапазоні від 3000 до 6500 К (від теплого білого до холодного білого світла відповідно), деталі підкреслюються якнайкраще, а співробітники музею за бажанням можуть змінювати налаштування освітлення.

Архітектура будівлі Музею історії мистецтв Відня (Австрія) з високими стелями і великими залами вимагала інноваційних рішень для створення м'якого автентичного освітлення. Загальне освітлення в залах створено з використанням люстр (світлових світлодіодних модулів). Разом зі світлодіодними настінними рефлекторами “Supersystem” у вітринах було задіяно окремі міні-прожектори. Саме у вітринах, кожна з яких є високочутливою закритою системою, проявляють себе переваги використання світлодіодів. Вбудовані у підвісну стелю світильники, доповнюють відбите світло та забезпечують високу якість передання кольору завдяки змішуванню жовтого та червоного спектрів випромінювань.

Специфіку енергозбереження у музеях пов'язано з необхідністю обирати не лише безпечні для предметів та відвідувачів джерела світла, але й такі, що дають максимальні можливості для адекватного сприйняття творів мистецтва.

Пітателева О. В.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

**ЛАВРСЬКИЙ ХУДОЖНИК І. С. ЇЖАКЕВИЧ Й АРХІЄРЕЙСЬКІ ПОКОЇ
ІОАСАФА БІЛГОРОДСЬКОГО**

Важливою складовою дореволюційної творчості Івана Сидоровича Їжакевича є релігійний монументальний живопис – протягом 1880–1910-х рр. художник брав участь у розписах цілого ряду храмів. Це – Кирилівська церква в Києві, три храми Києво-Печерської лаври, церква на Козацьких могилах на Волині, церкви в Катеринославі, Катеринодарі, Білгороді, церква в духовному училищі Рильська. Впродовж тридцяти років роботи в сфері церковного монументального мистецтва найбільш плідним часом для І. С. Їжакевича став, безсумнівно, лаврський етап, коли живописець працював в Успенському соборі, Трапезній церкві та палаті, церкві Всіх Святих¹.

¹ *Пітателева О. В.* До питання традицій та новаторства в оформленні інтер'єрів Трапезної церкви та палати Києво-Печерської лаври. Декор кіотів та стиль модерн // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 17. Київ : Фенікс, 2007. С. 111-117; *її ж.* Витоки традицій та новаторства в орнаменталізації інтер'єрів Трапезної церкви та палати Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 20. Київ : Фенікс, 2008. С. 94-100; *Пітателева Е. В.* Декоративная живопись Лаврской Трапезной и эстетика стиля Ар Нуво // Чернігівські старожитності: наук. збірник. Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. Вип. 2. С. 251-258; *ее же.* Росписи лаврського художника І. С. Їжакевича храмів юга Росії. Живопис Митрополичьих покоїв Белгорода в свете архивных находок // Могилянські читання 2010 року : Зб. наук. праць: Проблеми збереження та вивчення музейних

Але якщо таке твердження неважко перевірити на практиці, адже багато стінних композицій видатного українського митця зберігаються в Лаврі донині, то внаслідок воєнних втрат храмів, що І.С. Їжакевич прикрасив стінописом вже після Лаври, об'єктивно оцінювати цю сторінку церковної творчості майстра значно важче. Йдеться передусім про відомий південно-російський “проект” І.С. Їжакевича – архієрейські покої Святителя і Чудотворця Іоасафа Білгородського, урочисто канонізованого в Російській імперії 4 вересня 1911 р.¹ Художник оформляв будинок покоїв у два підходи – в 1910 та в 1914–1915-тих рр.

На сьогодні в розпорядженні дослідників білгородського періоду творчості І.С. Їжакевича є: словесні описи Іоасафівських покоїв, що зафіксовано в популярній літературі середини XIX – початку XX ст.², один уцілілий авторський ескіз до розписів³, кілька фотографій, які відобразили сюжетні композиції, а також журнальні копії листівок і літографічних картинок (їх призначали для паломників і робили масово на основі агіобіографічних сюжетів, ймовірно, використовуваних І.С. Їжакевичем у стінописі покоїв). Незважаючи на скромність візуальних джерел, ми спробуємо уявити інтер'єри архієрейського будинку. Дороговказом стане твір священника Никодима (Кононова) “Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белогородский. (Его жизнь и прославление)”, що було видане Курською єпархією в 1915 р.⁴ За необхідності будемо використовувати цитати з цього літературного джерела. Такі уривки, як “Картины кисти Ижакевича безмолвно, но красноречиво поведают каждому славу добродетелей святого их обывателя”⁵ звучать, на нашу думку, особливо виразно.

Покої святителя Іоасафа, побудовані в Білгороді ще на початку XVIII ст., склалися із зали, вітальні, декількох кімнат і церкви Прп. Антонія і Феодосія Печерських. Оновлену в перші роки XX ст. церкву було освячено 15 квітня 1914 р. І.С. Їжакевич на урочистостях присутнім не був, але в Білгород у той час, хоч і з невеликим запізненням, приїжджав, свідченням чого може бути записка, що виявлено в Інституті рукопису НБУВ. У тексті, написаному на візитній картці і адресованому історичному Щітковському, сказано: “Глубокоуважаемый Иван Иванович! Уходя из собрания по обсуждению проект-эскиза для памятника Шевченко, я выпустил из виду предупредить Вас, что с сегодняшнего дня уезжаю в г. Белгород и до понедельника не буду в Киеве. На всякий случай повторяю еще, что проект-эскиз господина (извините, забыл фамилию), на мой взгляд по своей художественности пре-

пам'яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. Київ, 2011. С. 288-295; *ее же*. Орнаменты А. В. Щусева в оформлении интерьеров Трапезной палаты и церкви Киево-Печерской лавры // Русское искусство нового времени. Исследования и материалы : Сб. статей. Москва, 2012. Вып. 14. С. 334-344; *ее же*. Уникальность оформления Всехсвятской церкви (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школе начала XX в.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцяті Міжнародної наукової конференції (29–31 травня 2013 р.). Київ, 2013. С. 69-72; *Питателева О. В. Литвиненко Я. В.* Лаврський модерн. Орнаменти Трапезної палати і церкви. Альбом. Київ. : Софія, 2014. 144 с. укр., рос., та англ. мов.; *Питателева О. В.* Чотири євангельські композиції лаврської Трапезної в контексті стилістики модерну // Могилянські читання 2016 року. Музейництво і пам'яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення: Зб. наук. праць. Київ : НКПЗ, Вид-во “Фенікс”, 2017. С. 243-247; *її ж.* Монументальний живопис Трапезної палати і церкви у виконанні І.С. Їжакевича. Образи печерських святих та композиції на євангельські сюжети // Болховітінівський щорічник 2015–2016 / Відп. ред. К. Крайній. Познань ; Київ, 2017. С. 137-167.

¹ *Священник Никодим (Кононов)*. Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белогородский. (Его жизнь и прославление). Курск, 1915. 56 с; *Булгаков Г. И.* Облачения святителя Иоасафа Горленко, епископа Белгородского и Обоянского. (К вопросу об ист.-правил. изображении сего святителя). Курск, 1910. 2+17 с. [з “Курск. епарх. вед.” 1910. Часть неофиц. № 44 (29 окт.). С. 486-490]; *Крупенков А. Н., Крупенков Н. Ф.* Святитель Иоасаф Белгородский. Белгород, 2000. 403 с.; *Кобец О., прот., Крупенков А.* Белгородский чудотворец. Жизнь и прославление. Белгород : Изд. отдел Белгородской и Старооскольской епархии, 2008. 108 с.

² *Священник Никодим (Кононов)*. Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белогородский; *Квитка И. И.* Краткое описание жизни Преосвященного Иоасафа Горленко, епископа Белгородского. Санкт-Петербург, 1833. 50 с.; Святитель Иоасаф Горленко, епископ Белгородский и Обоянский: 1705–1754. Материалы для биографии, собранные и изданные князем Н. Д. Жеваховым. Т. 1-3. Киев, 1907–1909 (на обл. 1911); *Жевахов Н. Д., кн.* Одно из преданий о святителе Иоасафе Горленко. – Чудное действие Божия промысла // КурскЕВ. 1908. Ч. неоф. № 8 (22–29 февр.). С. 153-163. [передрук.: КЕВ. 1908. № 13. С. 320-326; *Булгаков Г. И.* Облачения святителя Иоасафа Горленко...

³ ЦДАМЛМ України, ф. 58, оп. 1, інв. 78/3. Фрагмент розпису в Білгороді.

⁴ *Священник Никодим (Кононов)*. Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белогородский.

⁵ Там же. С. 46.

восходный. Ваш Иж-ч. 16 апр. 1914^{*}). На візитівці віддруковано: “Иван Исидорович Ижакевич Товарищ председателя Киевского Товарищества Художников Религиозной живописи (утверждено правительством в 1908 г.)”¹.

Слід нагадати, що після того, як І. С. Їжакевич залишив Лавру в 1906 р., він брав активну участь в роботі нового київського об'єднання живописців, які були пов'язані тематичною спрямованістю творчості. У рекламному тексті організації було зазначено: “Товарищество художников религиозной живописи. Киев, Андреевский спуск, д. 22, кв. 2. Исполняет всевозможные работы художников религиозной живописи, как то: иконостасную, стенную, орнаменты в Древнерусском, византийском и других стилях. Находясь вне эксплуатации, Товарищество имеет возможность серьезно относиться к делу и по доступным ценам удовлетворяют религиозные требования гг. заказчиков. В целях выдержания известного стиля, внутреннего и наружного вида храма, Товарищество принимает: иконостасы, киоты, покраску церквей и т.п. работы стилях”². Цілком ймовірно, що замовлення на живописні роботи в Білгороді І. С. Їжакевич отримав за посередництвом Товариства, де він мав важливу посаду заступника (товариша) голови.

Знову повернемося до книги священника Никодима. Випереджаючи опис композицій, її автор називає предмети, які в православному інтер'єрі розцінюються як звичні. Однак у перерахуванні Никодимом атрибутів, на наш погляд, важливіше інше. Неупереджено тут відображено принцип, який в художньому процесі “рубежу століть” став надзвичайно актуальним. Йдеться про синтез мистецтв і супутній йому синтез матеріалів. Отже, читаємо опис Никодима. “Сбоку скромного иконостаса – шитый шелками образ Святителя в рост, принесен в дар в 1914 г. перед освящением храма из Прилук, родины святителя. Шитье – ручная работа монахинь Московского Вознесенского монастыря по рисунку Ижакевича. Царские врата написаны на стекле. На стекле написаны и два запрестольных образа иконописцем Г. А. Шуклиным^{**}. “Воскресение” и у жертвенника – “Знамение”. Далее, в кабинете, икона Спасителя, писанная на бархате”³.

Напевно І. С. Їжакевич під час виконання білгородського замовлення зумів реалізувати себе значно ширше: не лише як живописець, але і як декоратор. Його роль аналогічна тій, з якої блискуче справлявся в інтер'єрі лаврської Трапезної архітектор-художник О. В. Щусев. Нагадаємо, що останній невпинно дбав про гармонійність і цілісність всього декору, удосконалюючи образ деталей, що розглядалися кожна окремо. (Так, наприклад, в майстерні кустарного шиття Н. Д. Яшвилі за його малюнками було замовлено червону шовкову катапетасму для іконостаса; для престолу зроблено “срібропозлащений” карбований “одяг”, на думку О. В. Щусєва, у цілковитій гармонії з живописом вітваря⁴, виконано стильні лампадки з емалевими прикрасами і ще багато-багато іншого).

Живий плідний приклад творця оформлення лаврської Трапезної О. В. Щусєва – керівника, наставника, натхненника колег, які йшли у фарватері його таланту – не міг не позначитися в 1910–1915 рр. на діяльності І. С. Їжакевича. Він вступив на самостійний шлях Декоратора, метою якого була ідея злиття мистецтв. Не дивно, що пріоритетом для художника, який вміло застосував в інтер'єрі білгородських покоїв риси модерну, стала і характерна для цього стилістичного напрямку пристрась до різноманітності матеріалів.

Тепер звернемося до переліку сюжетних композицій у творі Никодима (Кононова). “Когда вы из гостиной входите в церковку, на восточной стене потолка видите изображение Святителя с дикирием и крестом. Около него – Антоний и Феодосий, а по краям – виды Белгорода и Киевской лавры. Направо – моление Святителя перед образом Песчанской Богоматери после его обретения. Налево – моление перед святыми дарами, найденными в небреже-

* Вірогідно, у записці йдеться про скульптора Антоніо Шортино.

¹ ІР НБУВ. XVII-37, І. 12804 [Архів І. С. Їжакевича]. Записка Щитковскому на визитной карточке (Его превосходительству Ив. Ив. Щитковскому). Полтавская, 4. С пометкой на конверте “городские”.

² Там само.

^{**} Григорій Адріанович Шуклін – представник династії курських іконописців, один із організаторів Товариства курських художників.

³ Священник Никодим (Кононов). Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белоградский. С. 45.

⁴ Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври (рос. мов.). Київ : НКПІКЗ, Фенікс, 2008. С. 251.

нии. На западной стене потолка – картина кончины священника, разрешенного Святителем после ангельского заклития”¹.

Названі Никодимом сцени потребують, на наш погляд, більш докладного тлумачення. Вівтарний образ святителя Іоасафа з пристоячими печерськими святими – новий сюжетний хід в інтерпретації програми оновленого храму Антонія і Феодосія. Занурений в молитву, Іоасаф повністю відсторонений від усього мирського. Автор не надає погляду визначеності, ніби розсіює його. Тому здається, що святительський погляд лине в глибину власної душі, “в себе”. (Цей психологічний нюанс був неодноразово випробуваний І. С. Їжакевичем в образах одиночних персонажів Трапезної, зокрема, деяких пророків). Небесне світло осіняє фігуру Іоасафа, робить її невагомою, безтілесною, надмірною. Ліворуч і праворуч від святителя зображено прпп. Антонія і Феодосія. Іоасафа Білгородського, представленого в центрі, художник образно трактує не лише як рівного серед рівних, але й певною мірою підіймає новоканонізованого святого над прпп. Антонієм і Феодосієм Печерськими (іл. 1). Однак світловий ореол, абрис якого є характерним для стилістики модерну і зоряне орнаментальне тло об'єднують всі три фігури. Тому образи трьох святих сприймаються як міцний сплав непохитної віри.

Після того, як в 1748 р. Іоасафа було хіротонізовано на єпископа Білгородського, більше часу він проводив у роз'їздах єпархії. “Не было горя, нужды, порока, мимо которых он прошел бы безучастно. На все мелочи он обратил свой испытующий взор”². Багато храмів було ним виявлено в нехтуванні. Так, Никодим пише про священника, який, лінуючись взимку хрестити в церкві, влаштував у себе в кімнаті вмивальницю, де хрестив немовлят. Інший священник тримав святі дари в папері, на полиці між горщиків з квітами. “Когда святитель остался один в комнате, его чуткая душа стала испытывать какое-то притрепетное беспокойство. Когда же он нашел святыню в таком виде, всю ночь коленапреклоненно промолился, а на утро лишил сана недостойного пастыря”³. Саме цей сюжет було зображено в кінці вівтаря (“на восточной стене потолка”⁴), ліворуч від образу прп. Антонія і пейзажу з дзвіницею Києво-Печерської лаври. “Разрешение священника святителем после ангельского заклития” або “Молитва иерея, наказанного долголетием и примиренного с Богом молитвами Иоасафа” – так підписаний ескіз, що зберігається в Державному архіві літератури і мистецтва⁵. Гріхом 130-річного священника, який знемагав від власної дряхлості, але продовжував жити, було те, що з волі гнівливого поміщика він двічі відслужив обідню, незважаючи на строге застереження ангельського голосу. Щоб звільнити старця від муки надто тривалого життя, єпископ Іоасаф поїхав з похідною церквою в поле, де стояв перший храм священника, і там благословив його відслужити літургію. По завершенню було вимовлено слова “Нині відпускаєш”, і тут же, припавши до підніжжя престолу, старець-священник віддав Богові душу.

Ескіз, написаний на картоні, витриманий в неясних холодних тонах, характерних для колористичної гами І. С. Їжакевича 1900-х рр. Прийом, який можна впізнати за лаврськими роботами в Трапезній палаті, є зіставлення фігур переднього плану і пейзажу біля горизонту. Пов'язує їх дорога, яка звивається й веде вдаль. Примітним є те, що ландшафт ескізу можна вважати типовим для Білгородщини. Невисокі пологі пагорби, що пофарбовано у темно-синій колір, прорізано балками. На краях ярів зовні видніються поклади білосніжної крейди, якою багата ця місцевість (іл. 2)⁶.

У композиції двох з семи персонажів представлено з похиленими головами (цікаво, що в своїй багаторічній творчості І. С. Їжакевич неодноразово розробляв і відшліфовував цей образотворчий прийом) (іл. 3)⁷.

¹ *Священник Никодим (Кононов)*. Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белградский. С. 46.

² Там же. С. 45.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ ЦДАМЛМ України, ф. № 58, оп. №1, інв. №78/3. Фрагмент розпису в Белгороді.

⁶ Там само.

⁷ І. С. Їжакевич. Ескіз з опущеними головами. Поч. XX ст. URL: <http://l-art.kiev.ua/ru/collection/easckuz-syuzhetnaya-ckompozucuya-s-opushchennyumu-golovamu-izhakevich-uvan-sidorovich-01704>.

Іл. 1. Архієрейські покої Іоасафа Білгородського. Східна стіна церкви Прпп. Антонія і Феодосія Печерських. Фото з архіву Н. Я. Кочережко

Іл. 2. Архієрейські покої Іоасафа Білгородського. “Молитва ієрея, який був покараний довголіттям і примирений з Богом молитвами Іоасафа”. Фрагмент розпису в Білгороді

Іл. 3. І. С. Їжакевич. Ескіз з опущеними головами. Початок XX ст.

Іл. 4. “Моління святителя перед образом Піщанської Божої Матері після його набуття”. Картинка для паломників з Архієрейських покоїв Іоасафа Білгородського

Іл. 5. Ікона І. С. Їжакевича “Микола Мокрий” з Макаріївського храму. 1940-ві рр.

Як оповідає життєпис святителя, під час поїздки в Ізюм Іоасаф знайшов в церкві ікону Богородиці (згодом її було названо Піщанською), позаду якої служителі зсипали кадильне вугілля. Якраз напередодні єпископ побачив сон, в якому Богородиця нарікала на те, що її образ розміщено серед куп сміття: “Дивись, що зробили з Ликом Моїм”. Іоасаф віродив богородичну ікону і копію її помістив у своєму архієрейському будинку. Як можна припустити на основі літографічної картинки, І. С. Їжакевич зобразив святителя, який молиться перед Піщанською іконою (іл. 4)¹. Піклуючись про правдоподібність деталей, художник малює позаду ікони на підлозі розкидані шматки вугілля. Позу Іоасафа, який молиться, І. С. Їжакевич точно повторив за тридцять років в іконі для Макаріївського храму в Києві: він зобразив у ній матір з врятованим з річкових вод немовлям, яка молиться на колінах перед образом Миколи Мокрого (іл. 5).

Розпис “як би вводить зрителя в понимание подвигів Святителя”². На стелі тут розміщувалися дві картини: “Іоасаф, говорящий проповідь о любви к Богу и ближнему в

¹ Моління святителя перед образом Піщанської Божої Матері після його набуття. Картинка для паломників з Архієрейських покоїв Іоасафа Білгородського. URL: http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1152037 І. С. Їжакевич. Ескіз з опущеними головами. Поч. XX ст. URL: <http://l-art.kiev.ua/ru/collection/easckuz-syuzhetnaya-skompozitsiya-s-opushchennymu-golovamu-izhakevich-uvan-sidorovich-01704>.

² Священник Никодим (Кононов). Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белоградский. С. 46.

присутстви імператриці Єлизавети в її домашній церкві (1742, ноябрь)” та “Іоасаф, читаючий “Брань семи добродетелей” перед Рафаилом Заборовским”¹. Як пише Никодим (Кононов), картини говорять, що до єпископського подвигу Угодника привели його чесноти і таланти. Збереглася фотографія першої картини, завдяки якій можна детально розглянути композицію. Побудова останньої характерна для ряду багатофігурних сюжетних сцен Їжакевича. Її знайшов український художник в графічних сюжетах для ілюстрованих журналів ще в кінці XIX ст. (наприклад, популярної “Ниви”), і її збережено як найбільш виграшну для сцен з великою кількістю персонажів в ілюстраціях більш пізнього, радянського періоду. У центрі таких сюжетів зазвичай звернені одна до одної фігури головних персонажів. Ближче до краю картини розміщуються другорядні фігури, серед яких неодмінно присутні типажі жінок і людей похилого віку.

У композиції із зображенням проповіді Іоасафа перед Єлизаветою художник досягає різноманітності образів “статистів”, що стоять на другому плані (іл. 6). Окремі фігури він робить вищими завдяки їхньому зросту або ж піднімаючи на ступені. Фігури дітей також допомагають художнику розрядити монотонну ізокефалію натовпу і одночасно урізноманітнити склад персонажів картини. Глядач звертає увагу на двох кучерявих хлопчиків-підлітків у камзолах з однаковими шийними хустками (ймовірно, один з них – нещодавно хрещений у православ'я племінник Єлизавети, майбутній імператор Петро III); а також милується маленькою дівчинкою в ошатному одязі, яка стоїть біля самого трону. Дитина тримається за плаття цариці, край якого перекинута через сидіння, і цей підглянутий з життя жест щиро зворушує глядача своєю безпосередністю. Риси обличчя Єлизавети, безумовно, ідеалізовані. Водночас найбільш виразним в композиції є образ самого Іоасафа. Це стосується не тільки рис його обличчя. Приваблюють очі святителя – його погляд немов занурено в споглядання тих істин, які тільки-но промовили його уста, і які проникли в серця присутніх у кімнаті слухачів.

Сцена з Іоасафом, який читає свою поему митрополиту Рафаїлу Заборовському, зараз доступна для розглядання тільки в спрощеному варіанті паломницької картинки-сувеніра. Однак і в ній добре помітно, що метою художника було передати враження ієреїв від поеми Іоасафа “Брань честных семи добродетелей с семью грехами смертными”: на обличчях присутніх – безмовне потрясіння від почутого.

Іл. 6. Архієрейські покої Іоасафа Білгородського. “Іоасаф, що промовляє проповідь про любов до Бога і ближнього в присутності імператриці Єлизавети в її домашній церкві”. Фото з архіву Н. Я. Кочережка

Іл. 7. Архієрейські покої Іоасафа Білгородського. Південна стіна церкви Прпп. Антонія і Феодосія Печерських з портретами Петра I та Єлизавети I. Фото з архіву Н. Я. Кочережка

У своєму віршованому творі автор звернувся до архієпископа Рафаїла та до читача у формі акровірша, початкові літери якого утворюють ім'я “Іоасаф Горленко”. Поема оповідала про те, як в боротьбі з пороками самовпевнений чоловік перетворюється на жертву пристрастей, від яких його може врятувати лише віра в Бога: “Человек – пришелец в мир,

¹ Священник Никодим (Кононов). Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белогородский.

временный и странный, проходил и вдаль и вширь все земные страны. О бессмертии мечтал в этой краткой жизни, к Небесам душой взлетал, как к святой Отчизне”¹.

У ніші на південній стіні пензлю І. С. Їжакевича належали царські портрети Петра і Єлизавети (іл. 7). Никодим (Кононов) так пояснює наявність цих зображень: “при первом Святитель родился, при второй – почил”². Над портретами – корона й інші знаки влади російського самодержця, а по кутах – слова з Писання: “Сердце Царя в руке Божией. В светлом взоре Царя – жизнь; и благоволение его – дождь поздний”³.

Над західними дверима, що ведуть в зал, було зображено знаки єпископського служіння, серед яких головним символом є митра. Написи цієї композиції свідчать: “Епископ должен быть непорочен, благочинен, честен, странноприимен, учителен. Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих”⁴. Від себе зауважимо, що саме такою людиною, за спогадами сучасників, і був за життя єпископ Іоасаф.

Простінки наступного, третього після церкви приміщення – зали – розписані видами міст, монастирів і храмів, де протікало недовге життя Іоасафа. У шести колах-медальйонах вміщено поясний образ Іоасафа Білгородського; моці святителя в печері подвір’я білгородського Троїцького собору, де його спочатку поховали; видіння Андрію Горленку (батьку Іоасафа) Богоматері, ангела і отрока-сина в архієрейській мантиї; моління Іоасафа біля раки Афанасія Мгарського (Лубенського), прощальний вихід святителя з рідного дому; зустріч труни Іоасафа в Білгороді (іл. 8). Зображення передостанніх двох сцен можна чітко уявляти завдяки ілюстраціям з підписом “И. Ижакевич, росписи покоев св. Иоасафа в Белгороде”, яке було надруковано видавництвом П. М. Плахова в Києві у 1910-х рр. ще до завершення художником стінописних робіт. Ці ілюстрації ми схильні розцінювати як пробний варіант, який однак послужив образотворчою основою для стінопису зали в архієрейських покоях.

Звернемо увагу на деякі художні прийоми, що характерні для стилістики модерну і символізму, який можна вважати його ідейною основою. Зокрема, характерною особливістю мови модерну є зображення полум’я свічок з “ефемерними” слідами диму в повітрі. Безсумнівну символістську основу має схожість силуетів двох фігур – Афанасія Мгарського (з XVII ст. він спочивав в Лубнах сидячи на троні) й Іоасафа Білгородського, який схилив перед мощами Афанасія коліна. Даниною стилю модерн необхідно вважати і кадрування: в композиції виходу з дому батьків зафіксовано фрагмент колеса карети, на якій Іоасаф навіки покидає рідну домівку.

Для повного уявлення про тематику розписів білгородських архієрейських покоїв назвемо сюжети ще двох невеликих приміщень. У трапезній – кімнатці, що примикає до церкви з півночі, сцени неспішно розповідають “о тесной связи, которая существовала у Иоасафа с его родными и о том, как это взаимно поддерживало их на пути спасения. Сначала, – пишет Никодим, – отрок назидается в келии дяди инока Пахомия, а потом, за несколько дней до своей смерти, духовно подкрепляет старца-отца”⁵. Тут також містилися картини “Встреча с родителями, первая в сане епископа” і “Молитва Угодника “Буди благословен день и час”⁶. У сусідній кімнаті-кабінеті було зображено небесних покровителів святителя: Богоматір, Антонія і Феодосія Печерських, Сергія Радонезького, Варлаама й Іоасафа, свтт. Миколая і Афанасія Мгарського. Їхні живописні образи нагадували про служіння Богу і про палкі молитви Іоасафа Білгородського в духовних обителях, які православ’я пов’язує з шануванням названих святих.

Отже, завдяки комплексному підходу у використанні джерел – літературних, образотворчих, фотографічних – нам вдалося отримати більш-менш повне уявлення про розписи покоїв свт. Іоасафа Білгородського. Виконаний І. С. Їжакевичем в 1910–1915 рр. стінопис було безповоротно втрачено в період німецької окупації міста вісімдесят років тому. Спроба

¹ Жиленков А. И. Святитель Иоасаф и писатели Белогорья: Компаративистика творчества. Учебное пособие в помощь учителю “Основ православной культуры”. Изд-во “Белгород”, 2012. С. 15.

² Священник Никодим (Кононов). Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ Белградский. С. 47.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 45.

⁵ Там же. С. 47.

⁶ Там же. С. 48.

уявної реконструкції оформлення Іоасафових покоїв – єдиний науковий шлях історика мистецтва, що веде до майбутнього вирішення проблеми повноцінного дослідження творчості художника дореволюційного періоду.

Іл. 8. Архірейські покої Іоасафа Білгородського. “Моління Іоасафа біля раки Афанасія Мгарського (Лубенського)” та “Прощальний вихід святителя з рідного дому”. Ілюстрація видавництва П. М. Плахова. Фото з архіву Н. Я. Кочережка

Рижова О. О.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник

Івакіна І. Ю.

Завідувач науково-дослідного сектора збереження пам'яток образотворчого мистецтва,
книг і документальних матеріалів

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Распоіна В. О.

Завідувач відділу фізико-хімічних досліджень

Національний науково-дослідний реставраційний центр України

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІКОНОГРАФІЇ ІКОН “ХРИСТОС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ” ТА “БОГОМАТІР З НЕМОВЛЯМ” З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

Публікація продовжує серію досліджень творів станкового іконопису, що вийшли з лаврських майстерень і зберігаються в колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.

Ікони “Христос Вседержитель” (в дерев'яній поліхромній рамі, КПЛ-Ж-1494, 27×17 см), “Богоматір з Немовлям” (КПЛ-Ж-1446, 26,3×16,7 см) надійшли до фондів Заповідника з Музею українського мистецтва у 1948 р. За інвентарною книгою, їх датовано кінцем XVIII ст. (КПЛ-Ж-1494) та кінцем XVIII – початком XIX ст. (КПЛ-Ж-1446); до 2017 р. ікони не були у реставрації¹. Отже, певною мірою висвітлено питання їхнього розміщення в музейний період.

¹ НЗ “КПЛ”, відділ науково-фондової роботи, документальний архів сектора обліку фондової збірки. Стара інвентарна книга Ж-2 (1140-1842). Розпочато 13 січня 1948 р., закінчено 22 січня 1948 рр. Ікони датовано:

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітварній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сквороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021